

МЕТОДИКА STEAM — НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗВИТИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Алиходжаева Райхон Шавкат кизи

Магистрант 2 курса Узбекского национального педагогического университета им. Низами.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17966133>

Аннотация. *Статья рассматривает одну из актуальных задач современного дошкольного образования — формирование здоровьесберегающей компетентности у детей старшего дошкольного возраста. Особое внимание уделяется роли педагога, выступающего исследователем и активным проводником образовательных нововведений.*

Ключевые слова: *здоровьесберегающая компетентность, дошкольники, гигиена, здоровье детей, педагогические технологии.*

Abstract. *The article examines one of the pressing tasks of modern preschool education—the formation of health-preserving competence in children of senior preschool age. Special attention is given to the role of the teacher, who acts as a researcher and an active facilitator of educational innovations.*

Преобразования, осуществляемые в системе образования Республики Узбекистан, ориентированы на обновление деятельности дошкольных образовательных организаций, а также на формирование современных подходов к повышению качества воспитательно-образовательного процесса. Программой определяются педагогические задачи, направленные на всестороннее развитие детей — физическое, социально-эмоциональное, речевое, а также на освоение навыков чтения и основ грамотности в период от рождения до 6 лет. На этой основе устанавливается необходимый уровень знаний, умений и навыков, которым должны овладеть дети каждой возрастной группы к завершению учебного года.

Основной целью программы является воспитание детей, соответствующих «государственным требованиям к развитию дошкольников», то есть физически крепких, интеллектуально и духовно развитых, способных к эффективному общению в обществе, адекватному восприятию окружающего мира, самостоятельной и осознанной жизнедеятельности.

Задачами программы являются физическое, умственное и социально-эмоциональное развитие детей, охрана их здоровья; развитие свободного мышления и творческих способностей детей, создание условий для их формирования как всесторонне развитых, самостоятельных и сознательных личностей в будущем [4].

Здоровьесберегающая компетентность — это интегративное качество личности, которое отражает уровень сформированности у ребенка знаний, умений, навыков и установок, направленных на сохранение и укрепление здоровья, а также формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. Она включает в себя мотивационную, когнитивную и деятельностную компоненты: интерес и мотивацию к здоровому образу жизни, представления о здоровье и способах его сохранения, а также навыки, реализуемые в повседневной активности. [2]

Формирование данного качества личности на этапе дошкольного возраста не только способствует укреплению здоровья, но и определяет успешность адаптации к школьному обучению и жизнедеятельности в целом. [3] Формирование такой компетентности — процесс многогранный и требует комплексного подхода, в котором традиционные методики дополняются и развиваются с учётом новых научных данных и педагогических разработок.

Методика STEAM позволяет формировать у детей старшего дошкольного возраста не только познавательный интерес, но и осознанное отношение к своему телу и окружающей среде. Например, через проекты по изучению человеческого тела, свойств воды и воздуха, дети делают выводы о том, что способствует здоровью, а что может навредить.

Экспериментальная деятельность, включающая простые, но наглядные опыты, помогает детям наглядно понять важность гигиенических и двигательных навыков. Это повышает интерес к теме здоровья, формирует установку на соблюдение правил и стимулирует творческое мышление.

<p>Экспериментальные технологии (опыты, наблюдения, STEAM-проекты)</p>	<p>Формируют исследовательскую активность, позволяют устанавливать причинно-следственные связи</p>	<p>Повышают познавательный интерес; обеспечивают практическое закрепление знаний</p>	<p>Требуют методической подготовки воспитателей и материальной базы</p>	<p>Развитие осознанного отношения к здоровью, умение самостоятельно делать выводы</p>
---	--	--	---	---

Современные научные исследования в области педагогики, психологии и медицины подтверждают: формирование здоровьесберегающей компетентности наиболее эффективно на этапе дошкольного детства.

Именно в этот период закладываются основы образа жизни и привычек, которые сохраняются во взрослом возрасте.

Педагог становится не просто исполнителем методик, а активным участником научного поиска. Он наблюдает, анализирует, адаптирует и оценивает эффективность тех или иных методов, разрабатывает образовательные мини-проекты с детьми и взаимодействует с родителями.

Заключение:

Таким образом, новации и инновации в развитии здоровьесберегающей компетентности у детей старшего дошкольного возраста — это необходимость, продиктованная временем. Внедрение новых форм, методов и технологий, включая STEAM-метод и экспериментальную деятельность, позволяет создать среду, в которой забота о здоровье становится естественной и значимой частью жизни ребёнка.

Использованная литература:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 19.07.2017 г. № 528 «О совершенствовании деятельности дошкольных образовательных учреждений».

2. Андрущенко Т.К. Формирование здоровьесберегающей компетентности как социально-педагогическая проблема // Научный вестник Волынского национального университета имени Леси Украинки. – 2012. – № 7 (232). – С. 123–127
3. Латыговская О.В., Шебеко В.Н. Здоровьесберегающая компетентность дошкольника в современном поликультурном образовательном пространстве // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elib.bspu.by/bitstream/doc/29399/3/O.%20В.%20Латыговская.pdf>
4. Тургунов, С. Т., and Л. А. Мақсудова. "Управление педагогическими процессами и технологиями." Ташкент: Sano-standart48 (2012).
5. Дети будущего воспитателя дошкольников формируют навыки гигиены — как педагогическую проблему. (2022). *Евразийский журнал обучения и академического преподавания*, 15, 161-164. <https://geniusjournals.org/index.php/ejlat/article/view/2981>